

GLOBALLASHUV SHAROITIDA ZAMONAVIY AXBOROT VOSITALARI VA YOSHLAR MA'NAVIY-TARBIYASI

Kalkanov Eshmat Toshpo 'latovich
Fan va texnologiyalar universiteti
Ijtimoiy fanlar kafedrası dotsenti
Yoqubjonov Kamronbek Kozimjon o'g'li

Annotatsiya: Ushbu maqolada globallashuv sharoitida dunyoning barcha mintaqalarida yashayotgan odamlar ongiga barcha turdagi axborotlarning turli vositalar va usullar orqali kirib borishi hamda uning ta'siri masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: madaniy meros, qadriyat, ta'lim, ta'lim tizimi, ommaviy axborot vositalari, kutubxonalar, turizm muassasalari.

Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы проникновения различных видов информации в сознание людей, проживающих во всех регионах мира, посредством различных средств и методов в условиях глобализации, а также влияние этого процесса.

Ключевые слова: культурное наследие, ценности, образование, система образования, средства массовой информации, библиотеки, туристические учреждения.

Abstract: This article explores the issues of how various types of information penetrate the consciousness of people living in different regions of the world through various means and methods in the context of globalization, as well as the impact of this process.

Keywords: cultural heritage, values, education, education system, mass media, libraries, tourism institutions.

Kirish. Bugun barchamiz axborot asrida, qolaversa ulkan kompyuter va internet texnologiyalari taraqqiy etgan davrda yashamoqdamiz. Aslida axborot deganda biron voqea haqidagi batafsil xabar, ma'lumot tushuniladi. Davlatlar o'rtasidagi muzoqaralar natijasida tuzilgan bitim yoki shartnoma to'g'risida hukumatning rasmiy xabari ham aslida axborot deb ataladi. Xalqaro huquqda ikki va undan ortiq davlatlar o'rtasida olib boriladigan diplomatik muzokaralar natijasida tuzilgan bitimlar, shartnomalar yoki qabul qilingan boshqa qarorlar haqidagi xabar ikki yoki undan ortiq davlatlar tomonidan rasmiy e'lon qilinishi ham ma'lum axborotlarga asoslanadi.

Insoniyat tarixining uchinchi ming yillikka qadam qo'yishi jamiyat taraqqiyotida ikki tendensiyani namoyon qilmoqda:

birinchisi – inson mohiyatini tashkil qiladigan mezonlar tizimida, uning intellektual salohiyati, axborotlar arsenali, texnik-texnologik imkoniyati g'oyat rivojlanib, yangi ma'naviy qadriyatlar shakllanishi bilan xarakterlanadi;

ikkinchisi – inson ongida, amaliy turmush tarzida, uning mohiyatiga yot g'ayriaxloqiy xatti-harakatlar (o'z turiga, jamiyatga, tabiatga nisbatan agressivlik) va ruhiy tushkunlik kayfiyati kuchayib, axloqiy inqirozlarning belgilari ko'zga yaqqol tashlanmoqda.

Bu jarayon XX asrning 90-yillarida yuzaga chiqqan va insoniyat hayotining turli sohalarini tobora kengroq qamrab olayotgan globallashuv ob'ektiv tarixiy jarayoni bilan uzviy bo'lib, uni tushunish o'ziga yarasha juda keng (global) yondashuvni taqozo etmoqda. Globallashuv jarayoni dastlab tasavvur qilinganiday faqat ijobiy emas, balki ko'proq salbiy oqibatlarni, echilishi katta mas'uliyat va hushyorlikni talab qiladigan juda dolzarb masalalarni oldinga surgani bilan katta jiddiy e'tiborni taqozo etmoqda.

Mamlakatimizda oxirgi yillarda yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalash, ularning hayotga mustaqil qadam qo'yishlari uchun barcha zarur sharoitlarni yaratish, huquq va manfaatlarini ta'minlash kabi muhim masalalar davlat siyosatining eng ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda.

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev 2020 yil 23 sentyabrda Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasining 75-sessiyasida nutq so'zlab, Yoshlar huquqlari to'g'risidagi Birlashgan Millatlar Tashkilotining konvensiyasini qabul qilish bo'yicha O'zbekiston tashabbusini yana bir bor ilgari surdi. Ushbu tashabbus har bir davlatning yoshlar taqdiri va ularning porloq kelajagi borasida mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerakligini nazarda tutadi.

Hozirgi kunda O'zbekiston aholisining 60 foizdan ortig'ini (qariyb – 18 mln.) kuchli va shijoatli yosh fuqarolar tashkil etadi. Shu sababdan ham, yoshlar siyosati davlat taraqqiyotining uzluksizligini ta'minlashga qaratilgan barcha strategiya va dasturlarida alohida o'ringa ega. Respublikada yoshlarga oid davlat siyosatining huquqiy asoslarini mustahkamlash maqsadida 2017 – 2020 yillarda 5 ta qonun va 50 gayaqin qonunosti hujjatlari, shu jumladan, «Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilindi.

O'zbekiston tarixida ilk bor 30 iyun "Yoshlar kuni" deb e'lon qilindi hamda "O'zbekiston Respublikasida yoshlar kunini belgilash to'g'risida"gi qonun qabul qilindi. Shu bilan birga, Respublika darajasida Bosh vazir rahbarligida, hududlarda esa hokimlar raisligida Yoshlar masalalari bo'yicha Idoralararo Kengashlar faoliyati yo'lga qo'yildi.

Joylardagi ijro hokimiyati va ichki ishlar organlarida – yoshlar masalalari bo'yicha hokim o'rinbosari va ichki ishlar organlari boshlig'i o'rinbosari lavozimlari joriy etildi.

Hozirgi kunda barcha ta'lim muassasalari hamda vazirliklar, idoralar, boshqaruv organlarida Yoshlar ittifoqining 23 mingdan ortiq boshlang'ich tashkilotlari faoliyati yo'lga qo'yilgan.

Axborot-kommunikasiya texnologiyalari, Internet-resurslar va tarmoq kommunikasiyalari shiddat bilan rivojlanishi hamda mamlakatda axborot jamiyatining faol shakllanishi O'zbekiston yoshlarida madaniy va boshqa qadriyat tushunchalarini baholashning yangi mezonlarini yuzaga keltirmoqda.

Bunday omillar ayrim tuzilmalar va nodavlat tashkilotlarining turli ma'rifiy va madaniy dasturlar hamda loyihalarni targ'ib qilish orqali yoshlar ongiga o'zbek mentalitetiga xos bo'lmagan g'oyalarini singdirish bo'yicha keng ko'lamli ishlarni amalga oshirishga bo'lgan geosiyosiy intilishini belgilab berdi.

Tashqi mafkuraviy o'zgarishlar ta'siriga tushmaydigan, jamiyat va davlat oldida javobgarlikni o'z zimmasiga olishga qodir bo'lgan etuk shaxsni tarbiyalashda, shuningdek, yosh avlodda o'zbek mentalitetiga xos bo'lgan yangi xulq-atvor me'yorlarini shakllantirishda davlat tashkilotlari va nodavlat institutlarning roli ortib borayotganligini hisobga olish va yangicha yondashuvlarni qo'llash zarurati mavjud.

Hech kimga sir emaski, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur, Mirzo Ulug'bek, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Imom Buxoriy va boshqa ko'plab buyuk bobokalonlarimiz yashagan davrlarda faqatgina sham yorug'ligi va sodda ilmiy vositalar yordamida yuksak salohiyatli asarlar yaratilgan. Biz yashayotgan davrda bo'lsa barchamiz uchun axborot va kommunikatsiya texnologiyalarining eng so'nggi mahsulotlaridan foydalanish imkoniyati mavjud. Shuningdek, O'zbekistonda yoshlarimizning barkamolligi uchun barcha imkoniyatlar eshigi keng ochilgan. Shunday ekan, yoshlarimizning internetdan oqilona va odob bilan foydalanishlari davr talabi hisoblanadi. Axir internetdan bunday foydalana oladigan yoshlarimiz o'z vaqtida mehnat qiladi, muntazam sport bilan shug'ullanadi, zamonaviy axborot va kommunikatsiya texnologiyalaridan

samarali foydalanadi, xorijiy tillarni mukammal o'rganadi, o'z sohasi bo'yicha raqobatbardosh akademik bilimlar va kasbiy ko'nikmalarga ega bo'ladi. Yoshlarimizning barkamolligi muqaddas Vatanimiz – O'zbekiston Respublikasining kelgusi ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyoti uchun munosib asos hisoblanadi.

Bugungi kunga kelib dunyoning mafkuraviy manzarasi juda murakkablashib ketdi. Unda kuchli ta'sirga ega bo'lishning eng maqbul yo'li, har qancha mablag' talab etilishidan qat'i nazar, yirik axborot tarqatuvchi mavqeini egallash ekani ayon bo'lib qoldi. Jahonda "axborot urushi" ketayotganini hatto oddiy odamlar ham payqashi qiyin emas. Masalan, biron bir xorijiy mamlakatning turmush tarzi, qadriyatlar tizimini ulug'lovchi risolalar, kinofilmlar tarqatilmogda, deylik. Tabiiyki, bunday axborotlar jamiyatda ma'lum ijtimoiy fikr shakllanishiga ta'sir etmay qolmaydi.

Axborotlashuv va globallashuv jarayonlari, taassufki, faqat moddiy manfaat va ehtiyojlarini qondirishga intiladigan, milliy qiyofasini qariyb yo'qotgan, o'z maqsadi yo'lida har qanday g'oyani qo'llashga tayyor toifalarni ham vujudga keltirdi. Bunday salbiy holat mamlakatimiz aholisi, ayniqsa, yoshlarimizga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi. Ana shu tahdidni bartaraf etish uchun bor imkoniyatni ishga solgan holda izchil kurashmoq zarur. "Bugungi kunda inson ma'naviyatiga qarshi yo'naltirilgan, bir qarashda arziyasiz tuyuladigan kichkina xabar ham axborot olamidagi globallashuv shiddatidan kuch olib, ko'zga ko'rinmaydigan, lekin zararini hech narsa bilan qoplab bo'lmaydigan ulkan ziyon etkazishi mumkin"[4, B.11].

Demak, hozirda har bir axborot chegara bilmaslik xususiyatiga ega ekan, ongi va dunyoqarashi endigina shakllanayotgan yosh avlodning ma'naviy olami daxlsizligini asrash ko'pchilikni o'ylantirishi darkor. Internetni cheklab qo'yish yoki axborot olishni taqiqlash bilan muammo hal bo'lmaydi. Hayotni ham ommaviy axborot vositalarisiz tasavvur qilish qiyin bo'lgan hozirgi sharoitda internet yoshlar uchun asosiy axborot manbaiga aylanayotir.

Ammo, G'arb madaniyatiga taalluqli ba'zi ko'rsatuv va saytlar borki, ular mutlaqo axloqqa ziddir. Bunday axborot yoshlarimiz xulqi va dunyoqarashiga salbiy ta'sir qilishi aniq. Ayni o'rinda yana bir fikrni aytib o'tish joiz. "Oynai jahon" seriallar bilan to'lib-toshgani, bizningcha, ijobiy hol emas. Chunki yoshlar asosiy vaqtini shu seriallarni ko'rishga sarflashi ta'lim sifatiga ta'sir qilmay qolmaydi. Darvoqe, gazeta va jurnallar sahifalarida chop etilayotgan axborot hamda ma'lumotlarning mazmunan sayozligi ham yoshlarimiz tafakkuriga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Bugungi kunda ba'zi yoshlar o'zining bilim olish va hayotga munosabatini belgilashda ota-ona va ustoz-murabbiylarni emas, OAV hamda internetni avtoritet sifatida e'tirof etishi, ulardagi axborot va ma'lumotlarni mutlaq chin deb ishonishi tashvishlanarli holdir. Tajribasi ham bo'lmagan yoshlarning hayotiy tushuncha va tasavvurlarini asosan OAV hamda internet shakllantirmogda. Bu esa ta'lim-tarbiya muassasalarining ish faoliyatini qiyinlashtirib qo'ymogda. Axborotning katta oqimi sharoitida inson o'zini erkin his eta olishi uchun axborot madaniyatiga ega bo'lishi kerak. Bu o'rinda axborot madaniyati deyilganda ta'lim, ilmiy bilish va faoliyatning boshqa turlari davomida yuzaga keladigak axborotga bo'lgan ehtiyojlarni qondirishga qaratilgan bilimlar, o'quv va ko'nikmalarning tizimlashtirilgan yig'indisi tushuniladi.

Bugungi kunda yosh avlodning ma'naviy olamini buzg'unchi ta'sirlardan asrash uchun ta'lim-tarbiya jarayonida qanday tamoyillarga asoslanish va qanday jihatlarga e'tibor qaratish kerak, degan masala faylasuflar, gumanitar fan olimlarining diqqat markazida turibdi. Fikrimizcha, yoshlarning tafakkur tarbiyasiga ko'proq e'tibor qaratish ular ma'naviy olamining daxlsizligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Chunki, davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, "...qaerda yuksak aql-idrok va tafakkur hukmron bo'lsa, o'sha erda ma'naviyat qudratli kuchga aylanadi"[3, B.116].

Yoshlarning axborot oqimiga munosabatini shakllantirish aql-idrok, tafakkur tarbiyasining bir

yo‘nalishidir. Ota-onalar, ustoz va murabbiylar ta‘lim-tarbiya berish jarayonida yoshlarga fikr va bilim o‘rtasidagi farqni tushuntirishi, fikrlarni o‘zaro taqqoslashga, turlarga ajratishga o‘rgatishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, axborot madaniyatini shakllantirish masalasi jamiyat rivoji bilan bevosita bog‘liq bo‘lganligi sababli u mamlakat miqyosida ijtimoiy ahamiyatga molik masaladir. Shu sababli globallashtirish sharoitida axborotlashtirish jarayonining barcha sohaga oid jihatlarini o‘rganish alohida ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi paytda millat va davlatning eng muhim resurslaridan biri insonlarning aqliy salohiyati va bilim darajasi hisoblanadi. Ijtimoiy taraqqiyot, avval tasavvur etib kelinganidek, yuqori turmush darajasiga erishgan yoki zamonaviy texnika ishlab chiqarishni yo‘lga qo‘ygan mamlakatlar emas, balki ta‘lim va tarbiyaning yanada yuqori darajasini ta‘minlashga erishgan mamlakatlar tarix sahnasining old qatorlariga chiqayotganligini ko‘rsatmoqda.

Shu sababdan insonni, avvalo, yoshlarni nafaqat yangi texnologiyaga o‘qitish va ulardan foydalanish qobiliyatini shakllantirish, ayni chog‘da ana shunday texnologiyalarni yaratish va takomillashtirishda ularning keng ishtirokini ta‘minlash ustuvor vazifalardan bo‘lib qolmoqda. Bu esa, o‘z navbatida, yoshlar oldiga yanada chuqur bilim egallashni, katta ko‘lamdagi axborotni to‘la o‘zlashtirishni va undan samarali foydalanishni dolzarb vazifa qilib qo‘yadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Mirziyoyev Sh. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. – Toshkent: «O‘zbekiston», 2016.
2. Mirziyoyev Sh. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qat‘iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. I jild. – Toshkent: O‘zbekiston, 2017. – 173-bet
3. Karimov I. Yuksak ma‘naviyat – engilmas kuch. – Toshkent: “Ma‘naviyat”, 2008.
4. Yuldashev M. Mustaqil O‘zbekistan Respublikasida yoshlarni tarbiyalash jarayonida ularning siyosiy madaniyati shakllanishi muammolari(dokt. diss.). – Toshkent: O‘zMU, 1999.
5. Muminov A. O‘zbekiston: axborotlashgan jamiyat sari. – Toshkent: “Turon zamin ziyo” nashriyoti, 2013. – 146 b.